

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shuningdek, sohaga tegishli ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yerlarni yuqori darajadagi GAT dasturiy ta'minotlari yordamida hisobini yuritish va yerlarning sub'ektiv ko'rsatkichlarini shaffof va tezkor bazalash-tirish masalalarida nafaqat chet el olimlari, balki respublikamizdagi bir qancha olimlar ham ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Muammoning geoaxborot tizimini yuritish jihatlarini nazariy va uslubiy asoslarini chet el olim-laridan J. Bouma, P.A. Burrough, J.J. de Gruijter, E. Van Ranst, A.K.L. Johnson, va A.B. McBratney tadqiq etishgan. Jarayonlarni avtomatlashtirishning nazariy va uslubiy asoslarini esa A.A. Varlamov, K.M. Melixov, S.V. Kozmenkova, S.V. Kasyanov, V.I. Kusov, A.L. Ilinix, Yu.V. Ryabov, Ye.V. Belorusseva, va M.E. Bukovskiy ishlab chiqishgan.

Respublikamizdagi soha olimlaridan A.S. Altiev, A.R. Bobojonov, va Q. Raxmonov yerlarni miqdor jihatidan hisob-kitob qilish, ularni ma'muriy-hududiy birliklar, yerdan foydalanuvchilar va yer turlari bo'yicha taqsimlan-ishini tadqiq etishgan.

Bugungi kunda mamlakatimizning turli mintaqalarida yer hisobini zamonaviy usullarda yuritish, dala tad-qiqot natijalarini geoma'lumotlar bazasiga integratsiyalash, obyektlarni interpolyatsiya usulida geovizuallashti-rish, "ArcGIS" dasturi yordamida tahlil qilish va jarayonlarni raqamlashtirish masalalari yetarli darajada o'rganil-magan [4]. Shu sababli yerlarni "ArcGIS" dasturi asosida hisobini yuritish va tizimni raqamlashtirish zarurati tug'ildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tuman markazlari, shahar, posyolka va qishloqlarda joylashgan aholi punkti yerlarining chegaralari aholi yashash yerlarini boshqa yerlardan ajratib turuvchi muhim belgidir va yerlardan foydalanishni tahlil qilish, aholi punkti yerlarining o'zgarishini aniqlashda GAT dasturiy ta'minotlari keng qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda geografik axborot tizimlari yordamida turli ijtimoiy va iqtisodiy ma'lumotlarni birlashtirish imkoniyati mavjud bo'lib, bu xarajatlarni kamaytirishga, yerdan foydalanishni rejalashtirish uchun zarur hisobiy natijalarni aniq olishga, shuningdek, turli ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash imkoniyatini beradi.

Geoma'lumotlar bazasida Qoraqalpog'iston Respublikasi baliqchilik va baliqchilikka moslashgan yerlarning maydonlari aniqlanib, vektor mavzuli qatlamlarda shakllantirildi va hududlar kesimida geovizual-lashtirildi. Bundan tashqari, kartografiya, kadastr va yer uchastkalari hisobini olish ishlari modernizatsiya qilindi. Bu jarayon 1:10 000 va 1:25 000 masshtabdagi qishloq xo'jaligi xaritalarini, shuningdek, 1:2000 masshtabdagi aholi yashash yerlari elektron kartalarini yaratishda ma'muriy-hududiy birliklar chegaralarini aniqlashda, yer hisobini yuritishda va noqonuniy yer foydalanish holatlarini aniqlashda kartografik asos yaratdi [7].

TAHLIL VA NATIJALAR

Agar rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirilsa, O'zbekistonda yer va suv resurslaridan foydalanishda qator tizimli muammolar mavjudligi ko'zga tashlanadi. Shu sababli, strategiyada qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligini oshirish, yer resurslaridan samarali foydalanish va innovatsion texnologiyalarni keng qo'llashga alohida urg'u berilgan. Yer hisobini aniq yuritish, iqtisodiy aktivga aylantirish va davlat ro'yxatidan o'tkazish orqali yerdan foydalanishni tartibga solish masalalari muhim ahamiyatga ega. Hududlardagi iqtisodiy o'sish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ish o'rinlari yaratish, investitsiya oqimini ko'paytirish va tuman iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda yer resurslari muhim o'rin tutadi.

Yer hisobining yakuniy natijalari hududning ma'muriy-hududiy bo'linishlari, yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda, maydon va yer turlari hajmini o'rnatishda, baliqchilikka mo'ljallangan yerlarni aniqlashda va Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda boshqa viloyatlar chegaralarini belgilashda muhimdir. Bugungi kunda respublikada sun'iy havzalarda faoliyat yuritayotgan 5 015 ta baliqchilik xo'jaligining 54,1 mlrd. so'mlik soliq qarzi mavjud bo'lib, 97 815 gektar maydonga ega 2080 xo'jalik hali davlat ro'yxatidan o'tmagan [5].

Yer hisobini olishda tabiiy va sun'iy suv havzalari GAT bazasida alohida kiritilgan, shuningdek, qariyb 808 gektarda huquqiy hujjatga ega bo'lmagan holda suv havzalari tashkil etilgani aniqlangan. Natijada, davlat bud-jeti yer solig'idan 646,7 mln. so'm zarar ko'rgan.

O'zbekistonda yerlardan maqsadli foydalanish siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Yer resurslarini qayta tiklash qiyinlashib borayotgan bir paytda, yer resurslarini boshqarishda ehtiyot-korlik bilan yondashish zarur. Shuningdek, yer kadastrining huquqiy indikatorlarini tahlil qilish orqali passiv daromad bermayotgan yer uchastkalarini faol daromad keltiradigan yerlarga aylantirishga e'tibor qaratish lozim. Masalan, qishloq xo'jaligi yerlarida fuqarolar tomonidan noqonuniy egallab qurilishlar qilinishi natijasida yerlarning maqsadli foydalanish rejasi buzilgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasida olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, qariyb 9 yil mobaynida 40 260 ta yer uchastkalari noqonuniy egallangan va 9 415,3 gektar yerlarning maqsadli foydalanish rejasi buzilgan.

Bundan tashqari, kadastr ma'lumotlar bazasida qayd etilmagan 3 172 ta yer uchastkalari soliqqa tortilmagan, ular egalari esa mulkdor sifatida ro'yxatga olinmagan. Bu yerlarda uy-joy qurilishi tufayli 690,8 gektar maydonning maqsadli foydalanishi buzilgan. Shu sababli, kadastr bazasida qayd etilmagan 3 172 ta yer uchastkalarini ro'yxatga olish tavsiya etildi.

2023-yil holatiga ko'ra, belgilangan soliq stavkalari asosida qariyb 3 mlrd. so'm yer solig'i davlat budjetiga tushgan. Yerdan foydalanishda noqonuniy egallangan uchastkalarni daromad keltiradigan yerlarga o'tkazish orqali passiv yerlarni soliq obyektiga sifatida ko'rib chiqish mumkin. Shu uslub orqali tegishli idoralar ushbu yer uchastkalarining mulk huquqini rasmiylashtirguncha, passiv holatda qolgan bu yerlar tuman budjeti va yer kadastr tizimi uchun ijtimoiy yo'nalishda ham zararga olib keladi.

1-rasm. Kadastr indikatorlari asosida yerlardan maqsadli².

Shunday bo'lsa-da, tadqiqotimiz shuni ko'rsatmoqdaki, fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan umumiy 10 106,1 gektar yerning nazorati bo'lmaganligi, yer hisobini olish va monitoring ishlari olib borilmaganligi sababli tuman dasturida kadastr yer balansida belgilangan maqsadlarga zid holatlar kuzatilmoqda. Ushbu yerlarni boshqarish, ulardan olinadigan daromad va hosil rejalarini tegishli hujjatlardagi asosiy maqsadlariga mos ravishda boshqarilmaganligi aniqlangan.

Mazkur yerlardan soliq to'lagan holda o'zboshimchalik bilan foydalanish o'rniga, belgilangan rejalar va konsepsiyalar asosida foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, daromad keltirmaydigan qum yer uchastkalarini daromad beradigan yer turlariga o'tkazish no'rin emas, balki samarali qaror hisoblanadi. Yer hisobini olishda tabiiy va sun'iy suv havzalari alohida ko'rib chiqilib, tadqiqotlar olib borildi. Masalan, yaylov yerlarini baliqchilik tashkil etish uchun o'zgartirishda ushbu yerlar iqtisodiy nuqtai nazardan samarali foydalanish hisoblanadi.

Yaylov yerlarni baliqchilik sanoatiga o'tkazish – yerlardan foydalanishning maqsadlilikini ta'minlaydi, ya'ni transformatsiya jarayoni orqali bu yerlar daromad manbaiga aylantiriladi (1-jadval). Shuningdek, kuchli sho'rlangan yerlarga kuzgi don ekinlarini ekish hosildorlikni pasaytiradi; bunday yerlar uchun sholi ekish tavsiya etiladi. O'zbekistondagi jami sug'oriladigan yerlarning 47,8% sho'rlanmagan, 30,8% kam sho'rlangan, 17,2% o'rtacha sho'rlangan va 4,2% kuchli sho'rlangandir.

2023-yilda maqsadsiz foydalanishda bo'lgan yerlarda baliqchilik yo'nalishida tadbirkorlik ishlari tashkil etilib, Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 50 536 gektar yer maydonida 481 ta suv havzasidan 6 204 tonna baliq olinishi ta'minlandi. Yer ijarasi solig'i va soliq stavkalari bo'yicha 194 507 189 so'm davlat budjetiga tushdi. Shuningdek, 101 413 gektar yer tuman hokimiyati qarorlari asosida davlat ro'yxatidan o'tkazilib, 2023-yilda

2 Муаллиф ишланмас.

balıqchilik yo'nalishidagi tadbirkorlik ishlari uchun foydalanish boshlandi. Natijada, jami 715 ta suv havzasi va 101 413 gektar maydon balıqchilik uchun ajratildi.

1-jadval. Qoraqalpog'iston Respublikasida balıqchilikni 2023-yil holatiga tahlili³.

Туман ва шаҳар номи	2024-йил 1 январ ҳолатига											
	Хавза тури (табiiй, суъний)		шундан								Жами балıқ етиштирилган	Жами балıқчилик дан ер ижараси солиғи
			Табiiй сув хавзаси сони		Суъний сув хавзаси сони		сув хавзаси ташкил этилмаган		ноқонуний сув хавзаси ташкил қилинган			
	сони	майdonи, га	сони	майdonи, га	сони	майdonи, га	сони	майdonи, га	сони	майdonи, га	тонна	млн сўм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ҚР ЖАМИ	715	101 413	148	86 749	567	14 664	169	3 263			11 597	430,0
Амударё тумани	85	872	6	171,0	79	701,4	8	49,5			2 031	44,4
Беруний тумани	89	2 528	8	323,2	81	2 205,0	21	387,2			1 269	27,2
Бўзатов тумани	14	4 750	3	4 465,0	11	284,5	4	57,4			179	1,9
Кегейли тумани	34	472	4	136,6	30	335,5	20	186,9			455	12,6
Мўйноқ тумани	52	66 727	31	65 664,4	21	1 062,3	2	50,1			277	37,9
Нукус тумани	60	777	2	26,8	58	750,1	26	172,5			485	21,6
Тахтакўпир тумани	22	4 724	18	4 630,8	4	93,3	1	0,4			1 123	6,6
Тўрткўл тумани	65	4 793	27	3 047,3	38	1 745,3	39	1 497,0			1 142	61,5
Хўжайли тумани	37	769	4	65,7	33	703,6	6	33,7			459	11,1
Чимбой тумани	35	3 727			35	3 727,0	3	33,4			958	49,9
Шўманой тумани	9	97	4	54,9	5	41,6	3	31,4			309	6,2
Элликқалъа тумани	107	3 997	27	2 372,6	80	1 623,9	27	669,2			1 215	99,9
Қонликўл тумани	29	379	1	57,3	28	321,2	3	12,5			550	8,8
Қораўзак тумани	18	564	8	390,6	10	173,5					257	21,8
Қўнғирот тумани	47	5 958	2	5 199,5	45	758,5	3	64,2			451	7,9
Нукус шаҳар	4	101			4	100,6	1	4,1			9	3,4
Тахياتош тумани	8	180	3	143,6	5	36,6	2	13,0			428	7,4

Shu bilan birga barcha toifadagi xo'jaliklardan jami olingan baliq 6 204 tonnadan 11 597 tonnaga yetkazildi va umumiy yer ijarasi solig'i, soliq stavkalari bo'yicha 430 mln so'm budjetga tushganligi ma'lum bo'ldi. Biz balıqchilikni rivojlantirish uchun yaylov yerlarida turgan uchastkalarni balıqchilik sanoatiga o'tkazdik, bunda – yerlardan foydalanishning maqsadliligi transformatsiya bo'lmoqda, ya'ni balıqchilikga aylantirilgan yer daromad manbaiga aylandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yer transformatsiyasi ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin. Ijobiy transformatsiyada yaxshi yerlarning sifati pasayishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Yer islohotlarini to'g'ri amalga oshirish yerdan foydalanish samaradorligini oshirishga yordam beradi, shuningdek, yerlar duch kelgan kishiga emas, balki yerda ishlash tajribasi va bilimiga ega bo'lgan xo'jaliklarga berilishi kerak.

Yerdan olingan mahsulotga egalik qilish sharoitlarini to'g'ri hal etish ham muhimdir. Eng zarur omillardan biri yerdan foydalanuvchilarning yerlarni maqsadli va samarali ishlatishda manfaatdorligini ta'minlashdir. Yerlardan maqsadli foydalanishni ta'minlash ko'pincha ilg'or texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Masalan, tomchilatib yoki yomg'ir usulida sug'orish, oddiy bostirib sug'orish usulidan samaraliroq bo'lib, suvdan foydalanish samaradorligini oshiradi.

³ Муаллиф ишланмаси.

O'zbekiston Respublikasi uchun yerlardan maqsadli foydalanish juda katta siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega. Resurslarni qayta tiklash yil sayin qiyinlashayotgan bir paytda, yer resurslariga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentabrdagi "Yer hisobi va davlat kadastrlarini yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6061-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi "Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6243-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-yanvardagi "Baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-83-son Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi "Yer kodeksi"ning 15-moddasi va "Davlat yer kadastrini to'g'risida"gi Qonun.
5. Altiev A.S. *Yer resurslaridan foydalanish tizimini tartibga solish muammolari: Monografiya*. T.: "Fan", 2018.
6. Raxmonov Sh.K. *Yer resurslarini tarmoqlararo taqsimotida qishloq xo'jaligining ustuvorligini ta'minlash*. 2018.
7. Yunusov B.M., Altiev A.S. *Aholi punkti yerlari kadastrini yuritishning hududni rivojlantirishga ta'sirini baholash: Monografiya*. T.: "2023-yil 26-oktabr, 2-sonli bayonnoma", 2023.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

